

NEYROMARKETING: ZAMONAVIY QARASHLAR, TADQIQOTLAR VA NATIJA

Gulnora Ismoilova.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
i.f.n. , dotsent, Menejment va marketing kafedrası mudiri.

Bibixonim Baxtiyorova.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, 2-kurs talabasi.

Anotatsiya. Neyromarketing sohasi - ba'zan iste'molchi nevrologiyasi sifatida ham tanilgan, iste'molchi xatti-harakatlari va qaror qabul qilishni bashorat qilish va hatto manipulyatsiya qilish uchun miyani o'rganadi. Yaqin vaqtgacha g'ayrioddiy "chegaraviy ilm" hisoblangan neyromarketing so'nggi yillar ichida sotuvchilar uchun qiymat yaratish potentsialini ko'rsatadigan bir nechta yangi tadqiqotlar orqali mustahkamlandi. Ammo neyromarketingning haqiqiyliги aniqlangan bo'lsa ham, marketologlar hali ham u bilan kurashmoq'da. Investitsiya qilishga arziydimi? Qaysi vositalar eng foydali? Qanday qilib buni yaxshi qilish mumkin? Ushbu savollarga marketologlar va ularning tadqiqotlari orqali javoblarni maqolada ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar - neyromarketing, marketolog, iste'molchi, savdo, reklama.

Kirish.

Mamlakat iqtisodiyotining muvozanatli o'sishi, iqtisodiyotning an'anaviy tarmoqlari hamda axborot texnologiyalaridan foydalangan holda tadbirkorlik faoliyatining yangi yo'nalishlarining vujudga kelishi va o'sishi bilan belgilanadi. Neyromarketing iste'molchilarning motivatsiyalari, afzalliklari va qarorlari haqida tushunchaga ega bo'lish uchun fiziologik va asab signallarni o'lchaydi, bu ijodiy reklama, mahsulotni ishlab chiqish, narxlash va boshqa marketing

sohalarida ma'lumot berishga yordam beradi. Shuningdek, bu elementlarni takomillashtirishga ta'sir etuvchi omillarning ham o'rni katta. Chunki, iqtisodiyotning raqamlashtirilishi raqamli texnologiyalar bilan ta'minlanishi aholi uchun qulayliklar yaratadi va turmush tarzini yaxshilashga xizmat qiladi.

Iste'molchi nevrologiyasiga bo'lgan qiziqish 2000-yillarning o'rtalarida, biznes maktabi tadqiqotchilari reklama, brending va boshqa marketing taktikalarining miyaga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsata boshlaganlarida paydo bo'ldi. 2004 yilda Emori universiteti tadqiqotchilari fMRI orqali xaridorlarga Coca-Cola va Pepsi bilan xizmat qilishdi. Ichimliklar nomi iste'molchilarga aytilmagan holatda tadqiqotchilar doimiy nerv reaksiyasini qayd etdilar, ammo sub'ektlar brendni ko'rishlari mumkin bo'lganida, ularning limbik tuzilmalari (hissiyotlar, xotiralar va ongsiz ishlov berish bilan bog'liq bo'lgan miya hududlari) faollikni ko'rsatdi, bu brend haqidagi bilimlar miyaning ichimlikni qanday qabul qilishini o'zgartirganini ko'rsatdi. Yana bir akademik tadqiqotda fMRI yordamida buni aniqlashdi, iste'molchilar narxni ko'rganlarida, ularning aqliy qiymatini hisoblashlari o'zgarishi mumkin. Narx mahsulotdan oldin taqdim etilgan holatda neyron ma'lumotlari narx mahsulotdan keyin taqdim etilgan holatdan farq qiladi. Bu ikki xil aqliy hodisani hosil qiladi: "Bu mahsulot narxga arziydimi?" narxi oldindan ma'lum bo'lsa va "Bu mahsulot menga yoqdimi?" mahsulot birinchi taqdim etilganda.

fMRI va EEG kabi neyromarketingda keng qo'llaniladigan tushunchalarga ta'rif beramiz. Funktsional magnitli qayta ko'rish (fMRI) - bu butun miya faoliyatini batafsil kuzatish imkonini beruvchi neyro-tadqiqot usuli. fMRI iste'molchi xulq-atvorini bashorat qilish uchun ongli va ongsiz his-tuyg'ularni va miyada chuqur sodir bo'ladigan javoblarni ushlaydi. Hozirda Neurensics bu texnikadan foydalanadigan dunyodagi kam sonli kompaniyalardan biridir. Neurensics-da ushbu murakkab tasvirlash texnikasini amalga oshirish va uning natijalarini tahlil qilish uchun ixtisoslashgan nevrologlar ishlaydi. Elektroansefalografiya (EEG) - bu miya faoliyatini o'lchaydigan neyro-tadqiqot usuli. Bu iste'molchi xatti-harakatlarini bashorat qilish

uchun hisob-kitoblar kabi kognitiv jarayonlarni o'lchash uchun neyromarketing tadqiqotlarida keng qo'llaniladi.

Neyromarketingdan foydalanish marketing stimullariga javoban insonning tabiiy, asoratlanmagan biologik reaksiyasini baholash imkonini beradi. O'z brendlarini muvaffaqiyatli targ'ib qilish uchun kompaniya mutaxassislari iste'molchilarning hissiy faoliyatining bir qator mavjud turlariga qiziqishi mumkin. Bularga quyidagi variantlar kiradi:

- **iste'molchilarning hissiy faollashuvi.** Bu inson e'tiborini jalb qilish va mavjud alternativalar orasidan tanlash muammosini hal qilishdan oldin keladi. Marketologlar uchun iste'molchilarning darhol hissiy reaksiyasi muhim ahamiyatga ega, chunki u mahsulotda auditoriya e'tiborini tortadigan rag'batlarning mavjudligini ko'rsatadi.

- **Iste'molchilarning nevrologik reaksiyalari va ularning mulohazalari o'rtasidagi bog'liqlik .** Bu tadqiqot ishtirokchilarining aytilgan dalillari ularning tabiiy reaksiyalari bilan mos kelmasa, shunday bo'ladi. Bunday tahlil aniqroq va samarali hissiy tajribani ta'minlaydigan eng yaxshi qadoqlash va reklamani tanlashga yordam beradi.

- **Iste'molchilarning miya faoliyatini va fiziologik reaksiyalarini o'lchash takliflar uchun bir nechta variantlardan tanlash jarayonida.** Do'kon javonidagi raqobatdosh takliflarga mos kelganda, mahsulot yoki brend uchun afzallik darajasiga javob beradi.

- **Inson sezgilariga tashqi ta'sirlarning ta'siri.** Ko'proq bashorat qilinadigan iste'molchi xatti-harakatlari, tanlovi va xaridlarini rag'batlantiradigan savdo nuqtalari muhitini aniqlashga yordam beradi.

- **Xotira .** Brend bilan vizual aloqa qilishda iste'molchilarning ongida nima qoladi? Nima esda qoladi va periferik hududga nima tushadi? Neyroimaging texnologiyalaridan foydalanish brend bilan aloqa qilishda xotira va tan olinishiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashga yordam beradi.

• **Tovar kengayishining nevrologik ko'rsatkichlari** . Bu takliflar qatorida yangi toifalarni ishga tushirishga tayyorgarlik bosqichida ushbu marketing harakati iste'molchilar tomonidan ijobiy yoki salbiy qabul qilinadimi, kompaniya daromadini oshiradimi yoki yo'qligini aniqlashga yordam beradi.

Neyromarketing arsenali sakkiz turdagi biometrikadan iborat bo'lib, ular iste'molchilarning emotsional faolligining yuqoridagi parametrlarini skanerlash va o'lchash uchun ishlatiladi. Bunga quyidagilar kiradi:

1. Terining elektr faolligi. Qo'llarning ter bezlari hissiy holatdagi o'zgarishlarga sezgir, shuning uchun har qanday qo'zg'alish sensorlar tomonidan qayd etiladi, hatto terlash juda oz bo'lsa ham, bu odamning o'ziga sezilmaydi.
2. Nafas olish tezligi. Agar odamlar brendni ko'rganda yoki undan foydalanganda tezroq nafas olishni boshlasa, bu ularning hissiy hayajonidan dalolat beradi.
3. Puls. Oldingi ikkita parametr kabi, yurak urish tezligi insonning hissiy holati haqida fikr beradi. Yurak urishi qanchalik tez bo'lsa, tadqiqot ishtirokchisining tajribasi shunchalik kuchli bo'ladi.
4. Markaziy ko'rish yo'nalishi (ko'zni kuzatish). Bu odam nimani o'ylayotgani va vizual rasmning alohida elementlariga qancha vaqt qarashini tushunish imkonini beradi.
5. Mimik. Maxsus kameralar mahsulotdan foydalanish yoki video tomosha qilish vaqtida odamning yuz ifodasini suratga oladi. Keyinchalik, kompyuter algoritmi mavzu nimani his qilganini bilish uchun tajribali his-tuyg'ularning dekodlanishini amalga oshiradi: quvonch, zerikish, chalkashlik yoki qiziqish.
6. Elektromiyografiya yoki yuz mushaklari harakati tahlili (fEMG). Inson mushaklarining har qanday qisqarishi o'lchash mumkin bo'lgan elektr impulsi bilan birga keladi. Harakat juda kichik bo'lishi mumkin va odam yoki kompyuter algoritmini chetlab o'tishi mumkin bo'lgan narsa asboblardan tomonidan qayd etiladi.
7. Miyaning elektr faolligi yoki elektroensefalografiya (EEG). Agar elektrodlar

boshning yuzasiga ulangan bo'lsa, aqliy faoliyatni o'lchash mumkin. Ushbu turdagi o'lchovlar insonning mahsulot bilan o'zaro ta'sirida ishtirok etishi yoki yo'qligini ko'rsatishi mumkin, ya'ni miya faoliyati stimullarga javoban ortadi yoki kamayadi.

8. Funktsional magnit-rezonans tomografiya (fMRI). Miya faoliyatini o'lchashning yanada murakkab usuli, bu miyaning qaysi qismlari ishtirok etganligini aniqlash va o'rganilayotgan mahsulot haqida qabul qilingan signallarga javob berish uchun ishlatilishi mumkin.

Biometrika turlarining har biri o'z-o'zidan etarli emas va insonning reaksiyasi haqida to'liq tasavvurga ega emas, shuning uchun tadqiqot davomida natijalarni yaxshiroq olish uchun ularning o'lchovlari birlashtiriladi.

Maqsadli auditoriyaning reaksiyalarini o'rganish marketing kommunikatsiyalari samaradorligini, brendlarga hissiy bog'lanishni sezilarli darajada oshirishi va oxir-oqibatda savdoga foydali ta'sir ko'rsatishi mumkin. Inson his-tuyg'ularining tabiati neyromarketing vositalari eng yaxshi natijalarni beradigan sohalarni belgilaydi. Bularga quyidagilar kiradi:

- Brendlash. Qulay assotsiatsiyalar yaratish, eslab qolish va tan olish barcha brend sotuvchilari duch keladigan muammolardir. Neyromarketing eng to'g'ri yechimlarni topishga va iste'molchilarning maqsadli auditoriyasi uchun brendni tanlashni eng tabiiy qilishga yordam beradigan yetarli vositalar arsenaliga ega.

- Xizmat ko'rsatish sohasida. Kompaniyalar tijorat faoliyatining ushbu sohasining o'ziga xosligi shundaki, raqobat ko'pincha iste'molchilarning his-tuyg'ulari sohasida yuzaga keladi. Xizmat narxining asosiy komponenti bu odamning oxirida olgan taassurotidir. Demak, bu sohada neyromarketingning hissasi katta va uni ortiqcha baholash qiyin.

- Mahsulot dizaynini ishlab chiqishda. Tashqi ko'rinish uzoq vaqtdan beri odamlar brend uchun pul sarflashga tayyor bo'lgan muhim sabablardan biri bo'lib

kelgan. Aytishimiz mumkinki, to'g'ri dizayn - bu sotib olishdan estetik zavq emas, balki muvaffaqiyatli savdo va kompaniyalar uchun foyda o'sishi omili.

- Savdo nuqtalarini vizuallashtirish va navigatsiya qilish. Ba'zi do'konlarda xaridorlar vaqt o'tkazishni, ko'rgazmadagi tovarlarni ko'rishni va yana va yana qaytib kelishni xohlashadi. Ular o'zlarini qulay his qilishadi, lekin boshqalardan, aksincha, vahima boshlanadi va ular imkon qadar tezroq ketishni xohlashadi. Neyromarketing usullaridan foydalanib, siz savdo nuqtalarini iste'molchilar uchun jozibali joylarga aylantirishingiz va ularning xarajatlarini qulay qilishingiz mumkin.

- Ofis maydoni dizayni. Oldingi xususiyatga o'xshash tarzda, siz neyromarketing usullarini boshqa maqsadli auditoriyaga - tashkilot xodimlariga aylantirsangiz, kompaniya ofislarida qulay ish muhiti uchun kayfiyatni o'rnatishingiz mumkin .

- Reklama materiallari, videoroliklarni ishlab chiqish, saytlar va mobil ilovalarni loyihalash va navigatsiya qilishda. Nima uchun odam hech qanday ma'lumotni yoki "sotib olish" tugmachasini ko'rmaydi, kerakli operatsiyani bajarish uchun dastur atrofida qanday harakat qilishni tushunmaydi? Bu erda neyromarketing usullari va vositalaridan foydalangan holda javoblarni topish imkoniyati mavjud.

- Kino ishlab chiqarishda. Bir necha soat davomida tomoshabin e'tiborini jalb qilish va uni filmni oxirigacha ko'rishga majbur qilishdan ko'ra qiyinroq narsa yo'q. Ko'rgan narsangizdan kerakli taassurot va his-tuyg'ularni olish yanada qiyinroq. Kino sanoati uzoq vaqtdan beri kino xitlarini yaratish tasodif emasligini tushundi. Melodrama ta'sirchan, hayajonli harakat va sarguzasht qiziqarli bo'ladimi? Umuman olganda, kinoteatrlarda to'lovlar prognozi qanday? Neyromarketing ishlab chiqaruvchilarning ushbu savollariga muvaffaqiyatli javob beradi.

Yuqorida sanab o'tilgan barcha vaziyatlarda neyromarketing samaradorligi amalda bir necha bor isbotlangan.

1-rasm. Global neyromarketing bozori - mintaqalar bo'yicha o'sish sur'ati (2022-2027)¹

Market xulosasi

O'qish tezligi	2018 - 2028 yillar
Eng tez rivojlanayotgan bozor:	Osiyo, Tinch okeani
Eng yirik bozor:	Shimoliy Amerika
Yillik o'sish sur'ati:	8,9 %
<i>Asosiy o'yinchilar</i>	

¹ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/neuromarketing-market>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

2-rasm.Neyromarketing sanoatiga umumiy nuqtai nazar quyidagi jadvalda keltirilgan. (bashorat)²

Xulosa

Internet - har qanday firma o'z mahsulotlari va xizmatlari haqida ma'lumot tarqatadigan, marketing tadqiqotlarini olib boradigan va xaridorlarga savdodan so'ng mahsulotlarni qo'llash bo'yicha maslahatlar bilan ta'minlaydigan noyob muhitdir. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik vakillari ham internet-texnologiyalari orqali elektron tijoratning afzalliklaridan keng foydalana oladilar. Chunki internet olamida yirik va kichik biznes vakillarining imkoniyatlari deyarli tengdir. Har qanday tijorat korxonalarining faoliyati tovar va xizmatlarning muqobil iste'molchilari talablarini[3] qondirishdan iborat. Elektron tijorat sohasidagi iste'molchilar odatiy bozor iste'molchilaridan o'ziga xosliklari bilan ajralib turadi. "Axborot texnologiyalarining tez kengayishi iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy iqtisodiyotning, ayniqsa, tadbirkorlik sohasidagi muvaffaqiyatlar axborot texnologiyalarining turli segmentlarini yuqori darajada takomillashtirish va ulardan samarali foydalanishga asoslangan". Marketologlar uchun neyromarketing qiziqarli, chunki u xaridorlarning reaksiyasini ancha samarali va aniqroq bashorat qilish, inson ongini "filtrlar" orqali buzmasdan maqsadli auditoriyangizning afzalliklari haqida haqiqiy ma'lumot olish imkonini beradi. Neyrologiya tadqiqotining qo'llaniladigan usullari to'g'risidagi ma'lumotlar brending va reklama sohasidagi mavjud alternatalardan eng yaxshi yechimlarga yo'l ochadi. Axir, iste'molchi yolg'on gapirsa, u haqiqiy his-tuyg'ular bilan xiyonat qiladi. Haqiqiy reaksiyani bilib, siz marketing faoliyatingizni natijaga, ya'ni savdoga moslashtira olasiz.

² <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/neuromarketing-market>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

[1] Ismoilova G., Mirxadja D., Nabieva F. (2021, noyabr). Rol obrabotki informatsii v sifrovom marketinge. V 2021 godu Mejdunarodnaya konferensiya po informatike i kommunikatsionnym texnologiyam (ICISCT) (str. 1-4). IEEE.

[2] Makhkamov, B. Sh. (2007). Innovative processes as a factor in the economic growth of the Republic of Uzbekistan. Questions of economic sciences, (5), 102-102.

[3] Ismoilova. G. (2021). ROL INFORMATSII V RAZVITII MARKETINGA. Mejdunarodnye finansy i buxgalterskiy uchet, 2021(6), 22.

[4] Makhkamov, B. Sh. (2015). The current state of development of the mobile services market in Uzbekistan. Marketing in Russia and abroad, (6), 85-88.

[5] Ismailova G., Feruza N., Khadjieva N., Sha i slamova M. (2019, November). Creating a reliable base for ICT for the digital economy. In 2019, the International Conference on Informatics and Communication Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.

[6] Makhkamov, B. Sh. (2015). The current state of development of the mobile services market in Uzbekistan. Marketing in Russia and abroad, (6), 85-88.

[7] Makhkamov Bakhtiyor Shukhratovich, Muminova Sunbula Shakhzodovna, Sidikov Saidkhan Murodjon O'Gli, Sidikov Bositkhan Murodjon O'Gli ENSURING FIRE SAFETY DURING THE IMPLEMENTATION OF THE "SMART HOUSE" CONCEPT // SAI. 2022. No. A3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ensuring-fire-safetyduring-the-implementation-of-the-smart-house-concept> .

[8]. Makhkamov B.Sh, Sidikov SM, Sidikov BM PIR SENSOR HC-SR501 HELPFUL IN THE DETECTION OF FOREIGN PERSONS OR OBJECTS // Scientific-methodological journal of interpretation and research. 2022. #6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/foreign-persons-or-bodies-detection-of-the-coming-hc-sr501-pir-sensor> .

[9].Ismoilova G., Nabieva F., Raxmatullaev M., Umarova G. (2020). Макроэкономическое развитие и факторы, влияющие на него. *Международный журнал научных и технологических исследований*, 9(3), 3542-3545.

[10].<https://www.neurensics.com/en/fmri-in-neuromarketing>

[11].<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/neuromarketing-market>